

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОЛЕКУЛЫ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МИКРОСОСУДИСТОЙ СТЕНОКАРДИИ

Кахаров И.И., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Молекулы межклеточной адгезии играют важную роль в развитии воспалительных реакций в стенке сосудов при микрососудистой стенокардии. Цель исследования — оценить диагностическую и прогностическую значимость растворимых форм молекул адгезии (sICAM-1, sVCAM-1) у пациентов с МСА. Материалы и методы. Обследовано 92 человека: 48 с МСА и 44 в контроле. Определяли уровни sICAM-1 и sVCAM-1 методом ИФА. Проведено 12-месячное наблюдение. Результаты. У больных МСА уровни sICAM-1 и sVCAM-1 достоверно превышали контрольные значения ($p < 0,001$). Выявлена прямая корреляция с тяжестью симптомов. При ROC-анализе площадь под кривой составила 0,84 для sICAM-1 и 0,79 для sVCAM-1. Заключение. Молекулы адгезии обладают высокой диагностической ценностью и могут использоваться для прогнозирования неблагоприятных событий при микрососудистой стенокардии.

Ключевые слова: микрососудистая стенокардия, молекулы адгезии, sICAM-1, sVCAM-1, диагностика, прогноз.

INTERCELLULAR ADHESION MOLECULES AS DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC MARKERS OF MICROVASCULAR ANGINA

Kakharov I.I., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Relevance. Intercellular adhesion molecules play an important role in the development of inflammatory reactions in the vascular wall in microvascular angina. The aim of the study was to evaluate the diagnostic and prognostic value of soluble forms of adhesion molecules (sICAM-1, sVCAM-1) in patients with MSA. Materials and methods. Ninety-two people were examined: 48 with MSA and 44 controls. The levels of sICAM-1 and sVCAM-1 were determined by ELISA. A 12-month follow-up was conducted. Results. In MSA patients, the levels of sICAM-1 and sVCAM-1 significantly exceeded the control values ($p < 0.001$). A direct correlation with the severity of symptoms was revealed. In the ROC analysis, the area under the curve was 0.84 for sICAM-1 and 0.79 for sVCAM-1. Conclusion. Adhesion molecules have high diagnostic value and can be used to predict adverse events in microvascular angina.

Keywords: microvascular angina, adhesion molecules, sICAM-1, sVCAM-1, diagnostics, prognosis.

ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ МОЛЕКУЛАЛАРИ – МИКРОТОМИР СТЕНОКАРДИЯНИНГ ДИАГНОСТИК ВА ПРОГНОСТИК МАРКЕРЛАРИ СИФАТИДА

Кахаров И.И., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Микротомир стенокардияси (МТС)да қон томирлар деворидаги яллиғлаши реакцияларининг ривожланишида хужайралараро адгезия молекулалари муҳим ўрин тутди. Тадқиқот мақсади — МТС билан оғриган беморларда адгезия молекулаларининг ерувчан шакллари (sICAM-1, sVCAM-1)нинг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 92 киши иштирок этди: улардан 48 нафари МТС билан оғриган беморлар, 44 нафари эса назорат гуруҳидагилар. Иштирокчиларнинг қон зардобида sICAM-1 ва sVCAM-1 миқдори иммунфермент таҳлили (ИФА) усули ёрдамида аниқланди. 12 ойлик кузатув ўтказилди. Натижалар. МТС билан оғриган беморларда sICAM-1 ва sVCAM-1 миқдори назорат гуруҳидагиларга нисбатан шончли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,001$). Шунингдек, уларнинг миқдори касаллик белгилари оғирлиги билан тўғридан-тўғри боғлиқлиги (корреляция) қайд этилди. ROC-таҳлилда эгри чизиқ остидаги майдон (AUC) sICAM-1 учун 0,84 га, sVCAM-1 учун эса 0,79 га тенг бўлди. Хулоса. Адгезия молекулалари юқори диагностик аҳамиятга эга бўлиб, микроваскуляр стенокардияда ноҳуш оқибатларни прогнослаш учун қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: микротомир стенокардияси, адгезия молекулалари, sICAM-1, sVCAM-1, диагностика, прогноз.

e-mail: ismatillo.qaxorov@bk.ru, dr.hamdamov@mail.ru

Введение. Воспаление является универсальным патогенетическим механизмом развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая микрососудистую стенокардию (МСА) [1]. На ранних этапах воспалительного процесса ключевое значение приобретает взаимодействие эндотелиальных клеток с лейкоцитами, опосредованное молекулами адгезии [2]. Межклеточная адгезия является необходимым условием для миграции иммунокомпетентных клеток через эндотелиальный барьер в подэндотелиальное пространство, где они реализуют свои фагоцитарные и секреторные функции [3].

Среди молекул адгезии наиболее изучены межклеточная молекула адгезии-1 (ICAM-1) и сосудистая молекула адгезии-1 (VCAM-1). При активации эндотелия провоспалительными цитокинами (IL-6, TNF- α) на поверхности эндотелиоцитов экспрессируются мембранные формы ICAM-1 и VCAM-1, которые обеспечивают адгезию и трансмиграцию моноцитов и лимфоцитов [4]. В кровообращении продуцируются растворимые формы этих молекул (sICAM-1, sVCAM-1), концентрация которых отражает степень эндотелиальной активации и воспалительной инфильтрации сосудистой стенки [5].

Современные исследования показывают, что повышение уровня sICAM-1 и sVCAM-1 ассоциировано с развитием атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета и других состояний, сопровождающихся эндотелиальной дисфункцией [6]. Однако их роль в патогенезе микрососудистой стенокардии, где обструктивные поражения коронарных артерий отсутствуют, изучена недостаточно [7].

Целью настоящего исследования явилась оценка уровней растворимых молекул адгезии (sICAM-1, sVCAM-1) у пациентов с микрососудистой стенокардией, установление их корреляций с клиническими параметрами и определение диагностической ценности.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе кардиологического отделения. В основную группу включены 48 пациентов (30 женщин, 18 мужчин) в возрасте 45–69 лет (средний возраст $57,3 \pm 3,9$ года) с верифицированной микрососудистой стенокардией. Критерии включения: типичная стенокардия, отсутствие стенозов $>50\%$ на коронароангиографии, признаки ишемии по неинвазивным методам, снижение индекса коронарного резерва $<2,0$ [8]. Контрольная группа составлена из 44 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Исключены лица с острыми воспалительными заболеваниями, аутоиммунной патологией, онкологией, тяжелой почечной и печеночной недостаточностью [9].

Уровни sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов фирмы Bender MedSystems (Австрия). Проведено 12-месячное проспективное наблюдение с регистрацией неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (повторная госпитализация по поводу стенокардии, прогрессирование сердечной недостаточности, нарушения ритма, инфаркт миокарда). Статистическая обработка включала t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона, ROC-анализ для определения диагностической ценности. Различия считались достоверными при $p < 0,05$ [10].

Результаты. У пациентов с микрососудистой стенокардией уровень sICAM-1 составил $412,6 \pm 28,3$ нг/мл против $218,4 \pm 19,7$ нг/мл в контроле ($p < 0,001$), sVCAM-1 — $685,3 \pm 42,1$ нг/мл против $431,8 \pm 31,5$ нг/мл ($p < 0,001$). Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Уровни растворимых молекул адгезии и клинические параметры ($M \pm m$)

Показатель	Основная группа (n=48)	Контроль (n=44)	p
sICAM-1, нг/мл	$412,6 \pm 28,3$	$218,4 \pm 19,7$	$<0,001$
sVCAM-1, нг/мл	$685,3 \pm 42,1$	$431,8 \pm 31,5$	$<0,001$
Индекс коронарного резерва	$1,68 \pm 0,12$	$2,84 \pm 0,18$	$<0,001$
ЧСС в покое, уд/мин	$76,4 \pm 2,8$	$68,2 \pm 2,1$	$<0,01$
АД сист., мм рт.ст.	$138,6 \pm 3,4$	$124,3 \pm 2,9$	$<0,01$

Выявлена умеренная прямая корреляция между sICAM-1 и частотой приступов стенокардии ($r = 0,54$; $p < 0,01$), а также между sVCAM-1 и длительностью приступов ($r = 0,51$; $p < 0,01$). Обе молекулы коррелировали с индексом коронарного резерва ($r = -0,48$ и $r = -0,45$ соответственно; $p < 0,05$). При ROC-анализе для sICAM-1 площадь под кривой (AUC) составила 0,84 (95% ДИ: 0,76–0,92), оптимальное пороговое значение — 315 нг/мл (чувствительность 79%, специфичность 82%). Для sVCAM-

1 AUC=0,79 (95% ДИ: 0,70–0,88), порог — 572 нг/мл (чувствительность 73%, специфичность 77%). Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты ROC-анализа молекул адгезии для диагностики МСА

Показатель	AUC	95% ДИ	Пороговое значение	Чувствительность, %	Специфичность, %
sICAM-1	0,84	0,76–0,92	315 нг/мл	79	82
sVCAM-1	0,79	0,70–0,88	572 нг/мл	73	77
sICAM-1 + sVCAM-1	0,88	0,81–0,95	—	85	86

В ходе 12-месячного наблюдения неблагоприятные события зарегистрированы у 16 (33,3%) пациентов основной группы. У них исходные уровни sICAM-1 и sVCAM-1 были достоверно выше, чем у пациентов без событий ($p < 0,01$).

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о значительной активации эндотелиально-лейкоцитарного взаимодействия при микрососудистой стенокардии. Повышение sICAM-1 и sVCAM-1 отражает интенсивность воспалительного процесса в стенке микрососудов и степень эндотелиальной дисфункции [11]. Мембранные формы ICAM-1 и VCAM-1 обеспечивают фирмное сцепление лейкоцитов с эндотелием и их последующую трансмиграцию, что является ключевым этапом развития локального воспаления и ремоделирования микроциркуляторного русла [12].

Растворимые формы молекул адгезии продуцируются в результате протеолитического расщепления мембранных молекул или альтернативного сплайсинга мРНК. Их концентрация в крови коррелирует с экспрессией мембранных форм на эндотелиоцитах и может служить интегральным маркером воспалительной активности [13]. Наши данные о прямой корреляции sICAM-1 и sVCAM-1 с частотой и длительностью приступов стенокардии подтверждают их прямое участие в патогенезе ишемии миокарда [14].

Высокая диагностическая ценность молекул адгезии, подтвержденная ROC-анализом ($AUC > 0,75$), позволяет рассматривать их как перспективные биомаркеры МСА. Комбинированное использование sICAM-1 и sVCAM-1 повышает диагностическую точность до 88%, что превышает показатели каждого маркера в отдельности [15]. Это согласуется с концепцией мультимаркерного подхода к диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, позволяющего учитывать различные патогенетические механизмы [16].

Прогностическая значимость молекул адгезии подтверждена результатами 12-месячного наблюдения. Повышенные исходные уровни sICAM-1 и sVCAM-1 ассоциированы с более высоким риском неблагоприятных событий, что позволяет использовать их для стратификации риска и выбора интенсивности терапевтического подхода [17].

Заключение:

1. У пациентов с микрососудистой стенокардией достоверно повышены уровни sICAM-1 и sVCAM-1, что свидетельствует об активации эндотелиально-лейкоцитарного взаимодействия.
2. Молекулы адгезии обладают высокой диагностической ценностью ($AUC > 0,75$) и при комбинированном использовании повышают точность диагностики до 88%.
3. Исходные уровни sICAM-1 и sVCAM-1 являются прогностическими маркерами неблагоприятного течения микрососудистой стенокардии.

Список литературы:

1. Sagris M., Vardas E.P., Theofilis P. et al. Inflammation in Coronary Microvascular Dysfunction // *Int J Mol Sci.* – 2021. – Vol. 22. – Article 13471.
2. Chee Y.J., Teo X.Q., Ng K.K. The Interplay Between Immunity, Inflammation and Endothelial Dysfunction // *Int J Mol Sci.* – 2025. – Vol. 26. – Article 1708.
3. Guo Z., Zhang Y., Wang L. Inflammation and Coronary Microvascular Disease // *Front Cardiovasc Med.* – 2024. – Vol. 11. – Article 1432789.
4. Merdler I., Roguin A., Banai S. Coronary Microvascular Dysfunction and Inflammation // *Clin Cardiol.* – 2024. – Vol. 47. – P. 256–264.
5. Kopych V., Bilous N., Vovk V. Endothelial Dysfunction in Cardiovascular Disease // *Biomedicines.* – 2025. – Vol. 13. – Article 315.
6. Wang X., Li Y., Zhang H. Endothelial Dysfunction: Molecular Mechanisms and Therapeutic Strategies // *MedComm.* – 2024. – Vol. 5. – e651.
7. Rocco E., D'Ascenzo F., Cerrato E. Advances and Challenges in Biomarkers Use for Coro-

nary Microvascular Dysfunction // J Clin Med. – 2022. – Vol. 11. – Article 2055.

8. Kunadian V., Chieffo A., Camici P.G. et al. An EAPCI Expert Consensus Document on Ischaemia with Non-Obstructive Coronary Arteries // Eur Heart J. – 2020. – Vol. 41. – P. 3504–3520.

9. Camici P.G., Crea F. Coronary Microvascular Dysfunction // N Engl J Med. – 2020. – Vol. 382. – P. 830–840.

10. Padro T., Manfrini O., Bugiardini R. et al. ESC Working Group Position Paper on Coronary Microvascular Dysfunction // Cardiovasc Res. – 2020. – Vol. 116. – P. 741–755.

11. Son W.H., Kim H.J., Lee S.J. Inflammatory Factors, Nitric Oxide and Arterial Function // Nutrients. – 2024. – Vol. 16. – Article 1924.

12. Chakrala T., Gera S., Raza S. Circulating Biomarkers in Coronary Microvascular Dysfunction // J Clin Med. – 2023. – Vol. 12. – Article 4981.

13. Taqueti V.R., Di Carli M.F. Coronary Microvascular Disease Pathogenesis and Clinical Implications // Circulation. – 2018. – Vol. 138. – P. 448–460.

14. Crea F., Camici P.G., Merz C.N.B. Coronary Microvascular Dysfunction: An Update // Eur Heart J. – 2022. – Vol. 43. – P. 1101–1111.

15. Ford T.J., Berry C. How to Diagnose and Manage Angina without Obstructive Coronary Artery Disease // Heart. – 2020. – Vol. 106. – P. 1113–1120.

Для цитирования: Кахаров И.И., Хамдамов Б.З. Молекулы межклеточной адгезии как диагностические и прогностические маркеры микрососудистой стенокардии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 332–335. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625883>